

O'QUVCHILARNING KIMYOVIY BILIMLARINI MUSTAHKAMLASHDA INTERAKTIV O'YIN METODLARINING AHAMIYATI

Nigmatov Zavqiddin Muyitdinovich

Navoiy davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19089260>

Annotatsiya: “Kimyo” ta’limida interaktiv o’yinlardan foydalanish ularidan ayrimlari jumladan; “zakovat sohibi”, “kim tez yozadi”, “men kimman?”, “domino” kabi interaktiv o’yinlarni dars jarayoniga qo’llash samaradorligi haqida va kimyo darslarida interaktiv o’yinlardan foydalanishning samaradorligini o’rganish va ularni o’quv jarayoniga tatbiq etish muhim metodik ahamiyatga ega. Mazkur maqolada kimyo darslarida interaktiv o’yinlardan foydalanishning ta’limiy imkoniyatlari hamda ularning o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini rivojlantirishdagi o’rni yoritib beriladi.

Kalit so’zlar: o’yin, “o’rmon ruhi”, kognitiv, kreativ, kimyo ta’limi, interaktiv o’yinlar, didaktik o’yinlar, o’quvchilarning faolligi, ta’lim samaradorligi, mantiqiy fikrlash, innovatsion metodlar.

Hozirgi zamon ta’lim tizimida o’quvchilarning bilim olishga bo’lgan qiziqishini oshirish va ularning mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tabiiy fanlardan biri bo’lgan kimyo fanini o’qitishda an’anaviy metodlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash zarur. Shunday metodlardan biri interaktiv o’yinlar bo’lib, ular o’quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash hamda mavzuni qiziqarli tarzda o’zlashtirishga xizmat qiladi.

Interaktiv o’yinlar o’quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi, ularning mantiqiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish va jamoada ishlash ko’nikmalarini rivojlantiradi. Kimyo darslarida turli didaktik o’yinlardan foydalanish o’quv materiallarini oson va samarali o’zlashtirishga yordam beradi hamda o’quvchilarda fan bo’yicha ijobiy motivatsiyani shakllantiradi.

Yangicha ta’lim tizimini qurish, pedagogik jarayonlarga yangi ta’lim texnologiyalarini kiritish o’quvchilarni ijodiy ishlashga, erkin fikrlashga o’rgatish darslarda noan’anaviy qiziqarli o’yinlardan interaktiv usullardan foydalanishni taqozo etmoqda. Kimyo murakkab ammo qiziqarli fandır. Ta’limning samaradorligini oshirishda o’qituvchi turli tuman usullardan, vositalardan foydalanadilar. O’quvchilarning kimyoga bo’lgan qiziqishlarini shakllantirish va tarbiyalashda muhim rolni o’ynashi mumkin bo’lgan vositalardan biri har-xil interaktiv o’yinlardir. O’yin eng avvalo qiziqarli mashg’ulotdir. O’yinda hamma ishtirokchilar teng sharoitda bo’ladi. O’yinda past o’zlashtiruvchi o’quvchilar ham o’z bilimlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo’ladi. O’yin jarayonida bilimli o’quvchilargina o’z topqirligi bilan ajralishi mumkin. O’yin davomida erishilgan kichik muvaffaqiyat ham o’quvchilarni bilim olishga qiziqtiradi.

Kimyodan interaktiv o’yinlarni har xil belgilarga asoslanib toifalash mumkin. O’zaro musobaqalashayotgan guruhlar va o’quvchilar sonidan kelib chiqqan holda individual, juftli va guruhlariga bo’lish mumkin.

Kimyoviy o’yin-o’quvchilarni kimyoviy bilimlarga qiziqtiruvchi o’quvchilarni bilim doiralarni kengaytiruvchi ularda hozirjavoblik va topqirlik xususiyatlarini tarbiyalovchi o’quv

materiallarini qiziqarli shaklda o'zlashtirishga hamda o'quvchilar bilimi va malakalarini sinashga imkon beruvchi qulay va samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Quyida shunday o'yinlardan bir nechitasi keltirib o'tamiz:

“ZAKOVAT SOHIBI” O'YINI

Bu o'yin mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirishda o'quvchilarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. O'yin o'z xohishlariga ko'ra shaxsiy imkoniyatlarni sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko'ra har bir savolga qaytarilgan javob uchun ballar belgilanadi. Yakuniy ballarning o'rtacha qiymatini topish asosida o'quvchilarning tafakkur tezligi aniqlanadi. O'yin o'quvchilar bilan yakka tartibda guruhli va ommaviy ishlashda yaxshi samara beradi.

Namuna: Bu moddani qattiq holatda olish uchun uni suyuq agregat holida to'g'ridan-to'g'ri qog'oz paketga quyish kifoya. Oq rangli kukun hosil bo'ladi. Uni ko'chada muzqaymoq sotib yuruvchilar juda yaxshi tanishadi. Yan Baptist van Gelmont bu moddani “o'rmon ruhi” deb atagan. Gap qaysi modda haqida ketayotganini 1 daqiqadan so'ng guruhlardan eshitamiz.

“KIM TEZ YOZADI” O'YINI

O'qituvchi kimyoga oid biror so'z aytadi, o'quvchilar esa shu nomni tashkil qilgan harflar bo'yicha kimyoga oid atama va so'zlardan yozadi. Kim ko'p va to'g'ri yoza olsa, g'olib bo'ladi. Masalan argon so'zi yoziladi, 5 ta o'quvchi doskaga chiqadi.

A	R	G	O	N
Asos	Reaksiya	Geliy	Oltin	Natriy
Avogadro	Rux	Gidroksid	Ozon	Neytral
Anion	Radioaktiv	Gidrid	Oksid	Nikel
Agregat	Radiy	Galogen	Osmiy	Neon

“MEN KIMMAN?” O'YINI

Bu o'yinda ishtirok etishni xohlagan o'quvchiga o'ziga ko'rsatmagan holda biror bir moddaning kimyoviy formulasini qog'ozga yozib, boshiga toj singari kiygizib qo'yiladi. Masalan; O_2 o'quvchi o'zining kimligini bilib olishi uchun sinfdoshlariga savol bilan murojaat qiladi, o'quvchilar esa bu savolga ha yoki yo'q deb javob berishlari kerak.

O_2	o'quvchilar
Oddiy moddamanmi?	Ha
Metallmanmi?	Yo'q
Gaz holida uchraymanmi?	Ha
Tabiatda mavjudmanmi?	Ha
Birikmalar holidamanmi?	Yo'q
Havo tarkibida uchraymanmi?	Ha
Demak, men kislorodman.	Ha

“DOMINO” O'YINI

O'yinga 2 ta o'quvchi qatnashadi. Ular xuddi domino o'yiniday o'ynaydilar. Faqat dominoning kartochkasida kimyo faniga oid savol va javoblar yozilgan bo'ladi. Birta

kartochkada savol, bishqa kartochkaga javobi yozilgan bo'ladi. O'quvchilarning vazifasi mos keladiganini topib o'shani ro'para qo'yish. Kartochkalar tugaguncha o'yin davom etadi.

Ca	Na₂	H₂	SO₄	2O	(NO₃)₂
-----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------------

Ushbu o'yinlardan dars jarayonida foydalanish natijasida

1. O'quvchilarning fanga qiziqishlari ortadi.
2. Bilimlarini mustahkamlaydi.
3. O'quvchilarning diqqatlarini oshiradi.
4. O'quvchilarning fikrlash dorasini kengaytiradi.
5. O'quvchilarni qo'shimcha adabiyot o'qishga undaydi.

“KONSEPTUAL XARITA”

Amaliy ishni mustahkamlash uchun bu konseptual xarita to'ldiriladi. Jadvalning to'ldirilgan shakli o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladi 5 ta to'g'ri bajarilgan parametrlar uchun 1 ball qo'yiladi.

Kislota formulasi	Kislota nomi	Indikatorga ta'siri	Metallarga ta'siri	Oksidlarga ta'siri	Tuzlarga ta'siri
H₂SO₄					
H₃PO₄					
HNO₃					

Ishchanlik o'yin darsi – dars mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi. Kimyoda “7-sinfda Suvning tarkibi va xossalari” mavzusida o'quvchilarni 3 ta kichik guruhlariga bo'lib har bir guruhga savollar beriladi.

1. Suv qanday modda.
2. Suvdan qanday foydalanamiz.
3. Suvning tarkibi qanday.

Xulosa qilib aytganda, kimyo darslarida interaktiv o'yinlardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday metodlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda bilimlarni mustahkam va ongli o'zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, interaktiv o'yinlar o'quvchilarning mustaqil ishlash, jamoada hamkorlik qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shu bois kimyo darslarida interaktiv o'yin metodlarini keng qo'llash ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va o'quvchilarning fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ixtiyarova G, Bekchanov D, Ahadov M. Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent- “Unversitet” nashryoti. 2020.-B. 60-62
2. Ro'zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi /

Metod.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.

3. Olimov Q.T. Pedagogik texnologiyalar.–T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011.
4. Maktabda kimyo ma'naviy-ma'rifiy ta'limiy jurnal “Avto-nashir” T- 2015 4-son.

